

CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

Camila Aracelly Cantero Medina¹, Lourdes Mancuello
Coronel¹, María Magdalena Rodríguez Palacios¹

¹Carrera de Enfermería, Facultad de la Universidad del Norte en Itauguá,
Paraguay

RESUMEN

El Desarrollo Infantil Temprano (DIT) es un proceso que abarca desde la etapa de gestación hasta los 5 años de vida de la niña o del niño. Cabe mencionar que la Convención de las Naciones Unidas plantea que cada niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. La satisfacción de este derecho es responsabilidad de los padres o los encargados de su crianza. La investigación fue realizada en la Unidad de Salud Familiar Rojas Cañada de Capiatá. **Objetivo:** Determinar el conocimiento sobre el programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) de los padres o encargados de niños menores de 2 años en la Unidad de Salud Familiar Rojas Cañada de Capiatá, octubre 2019. **Metodología:** El diseño de la presente investigación es no experimental, de enfoque cuantitativo y de corte transversal prospectivo; la técnica utilizada fue el cuestionario y fue aplicada a 75 padres de familia. **Resultados:** la población encuestada el 73% es de sexo femenino y 27 % de sexo masculino, con un rango de edad de 18 a 37 años de edad. El 64% de los padres o encargados de niños menores de 2 años

tienen conocimientos sobre la estimulación infantil, mientras que el 85% conoce los objetivos del programa de Desarrollo Infantil Temprano. El 88% de los participantes conoce de la importancia de la estimulación y de las estrategias a ser aplicadas para fortalecer el DIT. **Conclusión:** se destaca que los padres poseen conocimientos sobre el DIT, pero aún falta fortalecer algunos factores relacionados con la estimulación temprana desde el embarazo y que toda la familia puede colaborar para el DIT.

Palabras claves: estimulación temprana, desarrollo infantil temprano, madres, conocimiento

INTRODUCCIÓN

El Desarrollo Infantil Temprano (DIT) es un proceso que abarca desde la etapa de gestación hasta los 5 años de vida de la niña o del niño. Es un proceso progresivo, multidimensional, integral y oportuno, que se traduce en la construcción de capacidades cada vez más complejas, que permiten a la niña y el niño ser competentes a partir de sus potenciales para lograr una mayor autonomía en interrelación con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos (1).

La infancia temprana es el periodo de desarrollo más rápido en la vida humana. A pesar de que los niños se desarrollan individualmente a su propio ritmo, todos los niños pasan por secuencias identificables de cambio y desarrollo físico. En general, es posible identificar cinco dominios o áreas del desarrollo: desarrollo motriz grueso, desarrollo motriz fino, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional y desarrollo de la comunicación o lenguaje. Estas áreas o dominios permiten determinar si el desarrollo de un niño o niña es armónico o presenta falencias en todos o algunos dominios específicamente. Su identificación en conjunto con el conocimiento de los factores de riesgo y protectores (o fortalezas) nos permiten generar un plan de intervención apropiado para cada niño y su familia. Cabe mencionar que la Convención

de las Naciones Unidas plantea que cada niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. La satisfacción de este derecho es responsabilidad de los padres o los encargados de su crianza. El estado, a través de políticas públicas (incluida la legislación), tiene el deber de apoyar a los padres en el cumplimiento de esta tarea (2).

La estimulación temprana se convierte en una estrategia de prevención y promoción de la salud que debe ser iniciada desde el momento que el niño nace (incluso desde la gestación), considerando acciones educativas hacia los padres o encargados que son el primer contacto o las personas con quienes interactúa y también quienes estimulan al niño. El aprendizaje comienza en la infancia, mucho antes de que empiece la educación formal, y continúa durante toda la vida. Estudios recientes sobre la inversión en la primera infancia han mostrado notable éxito e indican que los primeros años son importantes para el aprendizaje temprano, además, las intervenciones de alta calidad en la primera infancia tienen efecto duradero en el aprendizaje y la motivación (3).

El rápido desarrollo del cerebro durante los años preescolares es crucial y depende del ambiente en el que el niño se desarrolle. La nutrición, el cuidado y la lactancia materna afectan directamente las conexiones que se originan en el cerebro durante este período. Cuando el recién nacido recibe cuidado adecuado, estará mejor preparado para ingresar a la escuela y a tiempo para aprender. Por otra parte, las Unidades de Salud Familiar (USF) trabajan con la familia para transferir estrategias y técnicas básicas que las mismas puedan replicar en el hogar para reforzar la estimulación que recibe el niño por parte de los profesionales de salud (4).

Los padres o cuidadores adultos de los niños suelen ser buenos observadores y detectores de problemas del desarrollo, por ello es importante considerar siempre la observación que ellos realizan, lo cual nos lleva a la conclusión de que es sumamente importante el conocimiento de los mismos sobre el programa y sus objetivos, que son la detección de cualquier desviación en el

desarrollo del infante y la estimulación en todas las respectivas áreas de la estimulación temprana (área motora, área del lenguaje, área socioemocional y área cognitiva) (5).

Es muy importante la socialización de las medidas que ayuden a fortalecer el desarrollo infantil temprano con la participación de los padres y tutores, donde el profesional de enfermería cumple un rol protagónico para lograr la participación y adherencia de los padres, ofreciendo información de calidad a los padres o encargados de la crianza por ser parte importante del desarrollo del infante.

Esta investigación corresponde a la línea de Salud Comunitaria y entornos saludables, la cual se halla avalada por la teorista Dorothea E. Orem, que estableció la teoría del déficit de autocuidado y la importancia de la educación a la población por parte del personal de enfermería comunitaria con el fin de prevenir y promover la salud, además de detectar de manera precoz cualquier desviación de la salud (6).

Objetivo

Determinar el conocimiento de los padres el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niños menores de 2 años en la Unidad de Salud Familiar Rojas Cañada de Capiatá, octubre 2019.

MATERIALES Y MÉTODO

Diseño de la investigación: No experimental.

Enfoque de la investigación: cuantitativo porque los resultados fueron representados a través de datos estadísticos.

Tipo de estudio: De corte transversal, las variables se estudiaron simultáneamente en un determinado tiempo y prospectivo, porque la información se registró según ocurrieron los hechos.

Área de estudio: Unidad de Salud Familiar Rojas Cañada de Capiatá.

Población: constituyen un promedio de 150 padres que acuden a la USF con sus niños menores de 2 años, durante el periodo 2019

Población enfocada: Padres o encargados de niños menores de 2 años del programa de Desarrollo Infantil Temprano de la Unidad de Salud Familiar Rojas Cañada de Capiatá.

Población accesible: 150 padres o encargados de niños menores de 2 años del programa de Desarrollo Infantil Temprano Unidad de Salud Familiar Rojas Cañada de Capiatá.

Criterios de Inclusión: Padres o encargados de niños menores de 2 años que se encontraban en el momento de la encuesta y que desearon participar de la recolección de datos.

Criterios de exclusión: Padres o encargados de niños menores de 2 años que no desearon participar de la encuesta. Padres de niños pertenecientes a otro grupo etario.

Muestra: 75 padres o encargados de niños menores de 2 años que acuden al programa de Desarrollo Infantil Temprano.

Muestreo: No probabilístico por conveniencia

Métodos, técnicas e instrumento de recolección de datos: La recolección de datos se realizó a través de la encuesta y la técnica fue el cuestionario, fue diseñado con 22 preguntas cerradas sobre el conocimiento de los padres o encargados de niños menores de 2 años sobre el programa de Desarrollo

Infantil Temprano (DIT). Para la organización y el análisis de los datos se utilizó el sistema informático Excel 2016.

RESULTADOS

La investigación fue realizada en la Unidad de Salud Familiar Rojas Cañada de Capiatá, que a partir del 2008 con la llegada de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) pasa a llamarse Unidad de Salud Familiar (USF) Rojas Cañada, y a depender de la (XI) Undécima Región Sanitaria del Departamento Central, iniciando desde el 2018 el Programa de Desarrollo Infantil Temprano, es construida la nueva estructura de la Unidad de Salud Rojas Cañada, incorporándose nuevos servicios de atención entre ellos la sala de Desarrollo Infantil Temprano (DIT), por lo que resultó interesante determinar el conocimiento de los padres que acuden en la USF sobre el Programa DIT y puntualmente sobre la importancia del desarrollo temprano del niño menor de 2 años.

La población estaba conformada por 150 madres y padres de familia que acuden a la USF durante el 2019, para lo cual se aplicó una investigación cuantitativa de corte transversal con una muestra no probabilística y por conveniencia a 75 padres mediante la aplicación de un cuestionario. En la caracterización de la población encuestada el 73% son de sexo femenino y 27 % de sexo masculino, con un rango de edad de 18 a 37 años de edad. De los cuales el 47% posee un hijo, el 53 % poseen 3 o más hijos. En relación al estado civil de los encuestados el 25% son casados, 35% son de estado civil soltero, 39% unión libre y 1% viudo respectivamente.

Es importante resaltar que solo el 23% de los encuestados posee nivel de instrucción universitario y el 54% llegó solo hasta la secundaria, con un menor porcentaje de nivel primario 23%, pero muy importante la escolaridad de los padres para el cuidado de los niños.

La encuesta está enfocada a determinar el conocimiento de los padres sobre el desarrollo infantil temprano en los menores de 2 años de edad, a los que correspondieron correctamente el 66% de los encuestados, que la estimulación es el lazo afectivo más cercano al niño, entre la figura cercana (padre/ madre/ cuidador), quienes ofrecen seguridad y protección al estar en contacto con el niño facilitando el desarrollo de las habilidades en el niño.

El Desarrollo Infantil Temprano (DIT) permite llegar a la comunidad facilitando así obtener un alcance mayor y un gran impacto en las comunidades; además de permitir al personal detectar cualquier alteración en el desarrollo psicomotor del niño/a, y todo niño que consulta en la USF en la cual los padres respondieron correctamente el 85%, señalando al programa como una alternativa de ayuda para el desarrollo del niño con la participación activa de los padres, ayudando al niño en su desarrollo y a su vez permite detectar problemas en forma oportuna.

En relación a la importancia de la estimulación temprana el 63% respondió que ayuda a lograr el máximo de sus capacidades en el niño durante su crecimiento y desarrollo, es importante recordar que la estimulación temprana inicia desde el embarazo y por tanto la participación de ambos padres es fundamental desde el inicio del embarazo, lo cual solo el 15% de los encuestados han respondido correctamente, y llama la atención que el 73% considera que la estimulación inicia desde el nacimiento (Gráfico 1).

Gráfico 1. Inicio de la estimulación temprana.

El 75% de los padres respondieron correctamente que la estimulación del niño debe realizarlo toda la familia y el personal de salud debe realizar la estimulación temprana en el niño facilitando así el desarrollo de sus potencialidades.

En relación a la estimulación del área motora del niño, el 67% respondieron que la estimulación motora facilitará tener fuerza en los músculos y le ayudará a controlar sus movimientos y esto facilitará al niño mantener un mejor control de su cuerpo. Una de las estrategias es la de proporcionar masaje en los hombros, manos, muslo, pierna y pie, además de incentivar al niño a sostener objetos en las manos, respondieron correctamente el 79% de los encuestados. Otras de las características resaltantes del desarrollo temprano del niño es el área de lenguaje en el que respondieron correctamente el 76%, que corresponde a un proceso que va desde que el niño/a pueda producir sonidos, hasta que hable y pueda comunicarse mejor con los demás (Gráfico 2).

Grafico 2. Área del lenguaje en la estimulación temprana del niño.

Todos estos indicadores del DIT, son muy importantes porque permite al niño comunicarse con los demás, tal como indicaron correctamente el 58% de los encuestados.

En el área psicosocial se desarrollan otros aspectos relevantes para el desarrollo, por el cual el niño aprende a relacionarse con los demás expresando sus sentimientos y emociones, han respondido correctamente el 88% de los participantes, permitiendo tener un relacionamiento afectuoso con el niño, donde él se sienta seguro, querido y capaz de relacionarse con los demás. Para estimular el área psico emocional es necesario llamarle al niño por su nombre, en tono cariñoso y sonreírle en todo momento.

Para determinar el conocimiento de los padres en relación al desarrollo del niño en el área cognitiva, el 91% han respondido correctamente que es un proceso por el cual el niño/a desarrolla sus sentidos (ver, escuchar, oler, saborear, sentir) e inteligencia para adaptarse a nuevas situaciones, señalando que es importante desarrollar el área cognitiva porque permite al niño desarrollar adecuadamente su inteligencia y sus sentidos, favorecer su aprendizaje y para ello es importante llevar a cabo actividades como lecturas de libros de cuentos desde pequeños y hacerlos escuchar diferentes sonidos, respondieron el 82% de los padres.

DISCUSIÓN

El desarrollo infantil temprano, es un proceso que comienza desde la concepción y envuelve aspectos que van desde el crecimiento físico hasta la maduración neurológica, cambios en las habilidades cognitivas, físicas, del lenguaje, sociales y emocionales. Es progresivo, continuo e individual siendo esta evolución clave para una correcta adaptación al entorno, así como para la detección de fallas o desviaciones durante el desarrollo de las mismas (7).

Es importante destacar el rol que cumplen los padres, tutores y el personal de salud para la estimulación temprana del niño aplicando técnicas que permitan el desarrollo cognitivo, psicosocial y la comunicación con su entorno, siendo los padres o encargados los mejores observadores para llevar a cabo la vigilancia del desarrollo de los pequeños y las actividades de estimulación de manera constante; por ello el programa de desarrollo infantil temprano otorga su apoyo en todos los ámbitos posibles.

Con esta investigación se puede observar que los padres poseen conocimiento referente a la estimulación motora 67%; sin embargo, el 76% identificó correctamente en qué consiste la estimulación en el área del lenguaje, mientras que el 88% está familiarizado con la respuesta de qué es el área socioemocional y el 91% conoce en que consiste el área cognitiva. Se observó que solo el 15 % considera que la estimulación inicia desde el embarazo, factor fundamental que debe ser desarrollado durante la gestación a fin de estimular al niño desde el seno de la madre.

Existen reportes donde se puntualiza que, el desarrollo cerebral inicia en la cuarta semana de gestación con un progreso extraordinariamente veloz durante la vida intrauterina y al principio de la infancia. En el transcurso de los primeros dos años de vida se lleva a cabo la formación de la sinopsis neuronal de los circuitos sensoriales como la visión, el tacto y audición

culminan, y las áreas y los circuitos relacionados al lenguaje y las funciones cognitivas superiores continúan desarrollándose hasta la adolescencia.

En Paraguay se cuenta con un Modelo de Atención al Desarrollo Infantil (MAIDIT), lo cual es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, instrumentos y recursos que establecen y organizan la atención al DIT en los distintos niveles del sector de salud, lo cual constituye una estrategia muy valiosa para el desarrollo y bienestar de los niños que acuden a los diferentes niveles de atención, cuya función es el acompañamiento para la detección de riesgos precozmente, también el fortalecimiento de los factores protectores. El trabajo organizativo se fundamenta en la pesquisa de riesgos y factores protectores en un modelo bioecológico que se encuentra en la comunidad, la familia y el niño. Su identificación es clave para asociarles intervenciones efectivas que reduzcan riesgos y potencien aquellos factores protectores.

RECONOCIMIENTOS

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2021 del Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad del Norte. PRICILA es gestionado por la Dirección de Investigación y Vinculación con el Entorno, con fondos proveídos por el Banco GNB y el Rectorado de la Universidad del Norte. Más información sobre PRICILA se encuentra disponible en <https://investigacion.uninorte.edu.py/>.

Para adecuarse al estilo de publicación de la Revista UniNorte de Medicina y Ciencias de la Salud (<https://investigacion.uninorte.edu.py/rev-un-med>), el contenido original ha sido modificado por la Oficina Editorial (editorial@uninorte.edu.py).

Correspondencia: Lic. María Magdalena Rodríguez Palacios, Facultad de la Universidad del Norte en Itauguá, Paraguay
(maria.rodriguez.412@docentes.uninorte.edu.py).

Fecha de recepción: 1 de octubre de 2021

Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2022

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2022

REFERENCIAS

1. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El desarrollo Infantil Temprano. (Internet). Perú. (Fecha de acceso 17 de junio del 2019). Recuperado de: <http://www.midis.gob.pe/fed/incluir-para-crecer/el-desarrollo-infantil-temprano>
2. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Guía de Estimulación Oportuna para niños desde el nacimiento hasta cumplir los 5 años Dirigida a profesionales de las USF. Asunción, Paraguay: SERVIPRESS; 2019.
3. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Modelo de Atención Integral del Desarrollo Infantil Temprano – MAIDIT. Asunción, Paraguay: M y M; 2016
4. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Manual de vigilancia del Desarrollo Integral del niño y niña menor de 5 años para profesionales de la salud. Asunción, Paraguay: M y M; 2016.
5. El Universal. ¿Qué es Desarrollo Infantil Temprano? (Internet). México, 2015. (Fecha de acceso 17 de junio del 2019). Recuperado de: <https://www.eluniversal.com.mx/blogs/colectivo-alianza-por-la-salud-alimentaria/2015/05/28-que-es-el-desarrollo-infantil-temprano>.
6. Goñi J. Estimulación Temprana. Vol5. 1^{er} Ed. Perú. Editorial Taller Donato Vargas, 1994.
7. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Modelo de Atención Integral del Desarrollo Infantil Temprano – MAIDIT. Asunción, Paraguay: M y M; 2016